

O VÊ DE GOWIN: UM INSTRUMENTO PODEROSO DE CONSTRUÇÃO CONCEPTUAL

Valadares, J.

Universidade Aberta

Resumo

Pelo que afirma Michael Matthews (1998, prefácio), nas três últimas décadas foram publicados para cima de 5000 artigos científicos sobre aspectos relacionados simultaneamente com o *construtivismo* e a *educação*. Ainda assim, porque o tema é suficientemente aliciante do ponto de vista pedagógico e, além disso, é bastante abrangente, está longe de se encontrar esgotado. A leitura da obra atrás referida revelou bem a polémica em torno do construtivismo radical de Glasersfeld (1978, 1996 e 1998).

Por outro lado, é possível hoje, utilizando técnicas mais ou menos simples, mas poderosas, ajudar os alunos a enriquecer as suas concepções, construindo e reconstruindo o seu conhecimento. Uma destas técnicas baseia-se na utilização do *Vê heurístico*, também chamado *Vê epistemológico* ou *Vê de Gowin* (Gowin, 1990, pp. 28-29, 107 e 127; Novak e Gowin, 1996, pp. 71-92, 104-107 e 125-134; Moreira e Buchweitz, 1993, pp. 87-101; Trowbridge e Wandersee, 1998, pp. 112-115). Trata-se de um instrumento cuja utilização, no nosso país, pouco tem correspondido ao seu valor epistemológico e às suas enormes potencialidades cognitivas e metacognitivas.

Nesta comunicação pretende-se, por um lado, fundamentar epistemológica e psicologicamente a utilização do Vê de Gowin num paradigma construtivista que se procurará caracterizar de modo necessariamente breve mas rigoroso e, por outro lado, mostrar-se-á como esse instrumento ajuda os alunos a dominar a estrutura do conhecimento envolvido em trabalhos de pesquisa e/ou de aprendizagem. Baseando-se em exemplos concretos em que o Vê de Gowin foi utilizado no laboratório, quer por alunos de Física e Química quer por mestrandos da área de especialização em Ensino da Física, do Mestrado em Ensino das Ciências, da Universidade Aberta, o autor desta comunicação defende que a utilização do Vê de Gowin como suporte da actividade experimental ajuda os alunos a retirarem o máximo partido dessa actividade, rentabilizando muito o ensino experimental em termos cognitivos.

1. A polémica em torno do construtivismo radical

Numa comunicação apresentada na Fourth North American Conference on Personal Construct, em 1990, Joseph Novak defendeu a tese de que

o processo psicológico pelo qual um indivíduo constrói os seus próprios significados novos é essencialmente o mesmo que o processo epistemológico através do qual o conhecimento novo é construído pelos profissionais das diversas disciplinas.

Esta tese não é defendida apenas por Novak. Com efeito, Mintzes e Wandersee (1998, p. 47) generalizam-na a todos os defensores de uma corrente construtivista chamada o construtivismo humano. Por sua vez, a mesma tese foi defendida por Joseph Schwab e Stephen Toulmin, nas obras que indicamos na bibliografia deste trabalho. Porém, a personalidade que mais está conotada com esta tese é Jean Piaget. Nos últimos anos da sua intensa actividade, defendeu a existência de mecanismos idênticos na construção do conhecimento físico por cada indivíduo e na construção do conhecimento físico ao longo da história (Piaget e Garcia, 1987). Baseou-se, para tal, nos mecanismos inerentes à sua teoria psicogenética, as generalizações e as abstracções empíricas e reflexivas (Idem, p. 18, 192 e 246). Porém, há ainda outros argumentos a que poderemos recorrer, desde que nos debrucemos sobre a evolução histórica de diversos conceitos físicos e o modo como os alunos pensam acerca desses mesmos conceitos. Veremos então surgir obstáculos conceptuais idênticos na evolução histórica da ciência e na evolução do conhecimento científico dos estudantes. Poderemos ainda inspirar-nos noutras fontes, entre as quais as ideias filosóficas de Bachelard e as ideias psicológicas de Ausubel (Valadares, 1995, 1º vol., pp. 224 a 230) para enunciar o seguinte princípio a que chamamos **princípio de Piaget**:

Há um isomorfismo entre a construção do conhecimento físico por cada indivíduo e a construção do conhecimento físico pelos cientistas ao longo da história.

Este princípio tem subjacente um outro, o **princípio fundamental do construtivismo**, o qual é aceite por todos os construtivistas, sejam eles radicais ou triviais (Von Glasersfeld, 1996, p. 45). Segundo este princípio (Idem, p. 97).

o conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos nem por meio da comunicação: o conhecimento é construído activamente pelo sujeito cognitivo.

Quem analisar cuidadosamente as ideias de von Glasersfeld verá que elas são extremamente coerentes e alicerçadas numa visão instrumentalista do conhecimento. Aliás ele próprio o reconhece quando afirma que “o construtivismo radical é abertamente instrumentalista”. (Idem, p. 52). Trata-se de uma manifesta forma de cepticismo acerca do conhecimento científico que rejeita claramente a correspondência entre esse conhecimento e os objectos/fenómenos do mundo exterior. Aceitar um construtivismo radical coerente traduz-se, por exemplo, em aceitar que as ideias termodinâmicas sobre o motor de explosão do automóvel não podem considerar-se uma representação mais ou menos fiel desse mesmo motor, ou que a teoria da impulsão de Arquimedes também não se pode considerar uma representação do que sucede quando mergulhamos em água. De facto, segundo Glasersfeld, o conhecimento “está na cabeça das pessoas” e é meramente adaptativo, sendo compatível ou incompatível com uma realidade exterior experimentada, mas nunca poderá ser considerada uma aproximação a essa realidade exterior. Um construtivista radical coerente admite que, à medida que vamos construindo novos esquemas para explicar como o mundo funciona, nunca poderemos saber se nos estamos a aproximar ou a afastar de uma realidade exterior (Novak, 1990, p. 3). Esta ideia é rejeitada pelos seguidores do construtivismo humano de Novak.

Muitas são as críticas que foram feitas ao construtivismo radical de Glasersfeld, umas pertinentes outras não. Assim, só na obra *Constructivism in Science Education – a Philosophical Examination*, editada recentemente por Michael Matthews, pudemos analisar os artigos de Robert Nola, de W. A. Suchting e de Helge Kragh, todos eles apresentando alguns argumentos válidos contra o construtivismo radical de Glasersfeld. Não se vão repetir aqui estes argumentos. Limitamo-nos a afirmar que a visão pragmatista inerente ao construtivismo de Glasersfeld converte este num cepticismo inaceitável. Uma coisa é afirmar-se que o conhecimento científico tem limitações inerentes à sua natureza, que não tem como objectivo a procura da verdade no sentido da descrição total, completa e imutável do mundo. Outra coisa é afirmar-se que o conhecimento científico deve abandonar a ideia de correspondência entre o pensamento e o ser, entre a representação de um fenómeno e esse fenómeno. Ainda acreditamos na tese aristotélica de que (Losee, 1998, p. 27)

é possível ao cientista intuir correctamente o isomorfismo entre a linguagem e a realidade.

O filósofo Ludwig Wittgenstein afirmou que é uma ilusão o pensar-se que as chamadas leis da Natureza são as explicações dos fenómenos naturais. Steven Weinberg, um «sonhador» de uma teoria final² e ao mesmo tempo um dos maiores cientistas da nossa geração (obteve o prémio Nobel da Física em 1979) tem esta afirmação curiosa como resposta (Weinberg, 1996, p. 35):

Dizer a um físico que as leis da Natureza não são explicações dos fenómenos naturais é como dizer a um tigre que toda a carne é erva!

² A teoria «final» de que Weinberg, Hawkin e outros falam só é final na medida em que termina com a procura dos primeiros princípios, os que não podem ser interpretados com base em princípios mais profundos (Weinberg, 1996, p. 26). A pesquisa científica continuará sempre...

Como muito bem mostrou Johannes Hessen³ (1987, p. 50 a 54), **todo o pragmatismo é uma forma mascarada de cepticismo**. E, ainda segundo ele, é a nossa consciência lógica⁴ que protesta contra todas as formas de cepticismo, sejam elas o pragmatismo, o subjectivismo ou o relativismo.

É a nossa consciência lógica, acima de todos os argumentos, que nos leva a ter uma posição construtivista em relação ao conhecimento científico, mas muito menos radical do que a de Glaserfeld. O construtivismo acaba por surgir muito mais como um paradigma do que como uma mera corrente epistemológica.

2. O construtivismo humano como paradigma

2.1 A problematização do conhecimento científico

Quando se analisa o conhecimento científico há que ter em conta três importantes aspectos na relação sujeito - objecto a ele inerentes:

Surgem assim alguns problemas fulcrais a propósito do conhecimento do mundo físico e que, apesar da sua interdependência, poderão ser estudados em separado. São eles (Valadares, 1995, 1º vol., pp. 56 e 57): o problema da **possibilidade**, o problema da **origem**, o problema da **essência**, o problema das **formas** e do **método**, o problema da **demarcação** e do critério da **validade** do conhecimento do mundo exterior.

Face a estes problemas, surgiram ao longo da história grandes antíteses. Por razões de tempo iremos referir-nos, e de modo sucinto, apenas aos três primeiros problemas. Para um maior desenvolvimento desta discussão remetemos o leitor para a tese de doutoramento indicada na bibliografia.

2.2 . O construtivismo e a possibilidade do conhecimento científico

Relativamente ao **problema da possibilidade do conhecimento**, as grandes antíteses são o **dogmatismo** e o **cepticismo**.

O **dogmatismo** é (Hessen, p. 37)

a posição epistemológica para a qual não existe ainda o problema do conhecimento.

³ Um antigo professor de Filosofia da Universidade de Colónia.

⁴ A consciência lógica é nos inculcada pela formação científica e pela negociação permanente de ideias com os membros da mesma comunidade.

Tal posição assenta numa confiança total nas capacidades da mente humana para conhecer o mundo exterior. O que é bem conhecido está conhecido, e jamais esse conhecimento poderá ser posto em causa.

Pelo contrário, segundo o **cepticismo** (Idem, p. 40),

o conhecimento no sentido de uma apreensão real do objecto. é impossível.

Para o céptico radical, o conhecimento dos objectos exteriores é impossível ou por factores endógenos (a própria natureza da mente e dos órgãos dos sentidos do ser humano) e/ou por factores exógenos (o meio, o círculo cultural em que o ser humano se insere, etc.).

Há várias formas de cepticismo. Uma delas, o **positivismo**, cuja visão moderna remonta a Augusto Comte (1798-1857), traduz-se num cepticismo sobre tudo o que está para além dos factos, que procura fugir a toda a especulação, a tudo o que não é imediatamente comprovável pela experiência. A atitude positivista teve o seu papel importante na construção da ciência ao contribuir para a libertação desta de amarras metafísicas castradoras, mas a história mostra-nos também como teorias bastante especulativas no momento em que foram estabelecidas, traduzindo grandes «saltos no escuro», vieram mais tarde a revelar-se cientificamente correctas. Um exemplo é a teoria de Planck da emissão do corpo negro, que o próprio autor considerava altamente especulativa.

Outras **formas de cepticismo** são o **subjectivismo**, o **relativismo** e o **pragmatismo**. (Hessen, p. 54). O subjectivismo limita a validade do conhecimento ao sujeito, faz depender o conhecimento de factores intrínsecos ao sujeito que conhece. O relativismo nega a existência de afirmações universalmente válidas, faz depender o conhecimento de factores extrínsecos ao sujeito que conhece. O pragmatismo limita a validade do conhecimento à sua utilidade e aplicabilidade teórica ou prática.

De acordo com Kant, o dogmatismo e o cepticismo são duas posições antagónicas, mas superáveis. O dogmatismo tem uma confiança cega no poder da mente humana, enquanto que o cepticismo duvida deste poder de uma forma sistemática e quase doentia. Kant entendeu necessário superar estas duas posições antitéticas e criou a primeira síntese histórica entre elas: o **criticismo kantiano**⁵. Trata-se de uma filosofia não dogmática nem céptica, mas sim reflexiva e crítica. Tal como afirmou Hessen (Idem, p. 85),

na questão da possibilidade do conhecimento, o criticismo é a única posição justa.

O **construtivismo** que defendemos é um criticismo no que se refere à possibilidade do conhecimento. Rejeita, pois, todas as formas de cepticismo e de dogmatismo. Aceita, com base na história da humanidade, que o conhecimento de uma realidade exterior existe, passando no entanto a um exame crítico das bases em que esse conhecimento se alicerça.

2.3 O construtivismo e a origem do conhecimento científico

Relativamente à origem do conhecimento científico há duas grandes antíteses históricas: o racionalismo e o empirismo.

A posição epistemológica segundo a qual a fonte principal do conhecimento é a mente, a razão humana impera sobre os sentidos, chama-se **racionalismo**.

⁵ O criticismo é uma corrente que vem desde o século XIV, com as teorias de Guilherme de Ockam e dos nominalistas, que submeteram à crítica as bases de toda a Filosofia anterior (Cordon e Matinez, 1987, 1º Vol, p. 129)

Surgiram ao longo da história diversos pensadores racionalistas como Platão, Descartes, Leibnitz, Espinoza e Bachelard, todos eles com ideias distintas. Porém, há características fundamentais comuns a todas as formas de racionalismo e que podemos resumir do seguinte modo (Cordon e Martínez, 1987, 2º vol., p. 89 e Valadares, 1995, 1º vol., p. 95):

- O conhecimento dedutivo, de inspiração matemática, é o ideal da Ciência, porque, na sua apreensão, todos os passos são absolutamente necessários e não contingentes.
- O pensamento possui em si mesmo ideias e princípios não extraídos da experiência, a partir dos quais se pode construir o edifício do nosso conhecimento.
- Há uma consciência, seja de que tipo for, que garante a correspondência entre a ordem do pensamento e a ordem da realidade.
- Há a convicção de que:
 - o mundo é inteligível em bases racionais;
 - é possível deduzir ou construir o nosso conhecimento a partir de certos princípios racionalmente aceites;
 - tudo o que se deduz pelo nosso pensamento é necessário e não contingente;
 - a realidade, complexa ou simples, corresponde exactamente ao que pensamos.

Compreende-se facilmente que muitos dos grandes matemáticos e físicos teóricos tivessem manifestado ideias vincadamente racionalistas, como sucedeu, por diversas vezes, com Einstein.

A antítese do racionalismo é o **empirismo**. Foi advogado por muitos pensadores oriundos das ciências experimentais, como é o caso de Mach, e alguns filósofos como Locke e Hume que valorizaram a experiência como a fonte e o garante da verdade do conhecimento. A sua divisa latina é:

nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu.

Nas suas mais diversas formas, podemos afirmar que o **empirismo** (Cordon e Martínez, 1987, 2º vol., p. 100 e Valadares, 1995, 1º vol., p. 100):

- é uma concepção que influenciou e continua a influenciar, mais ou menos preponderantemente, as ideias de muitos filósofos e cientistas;
- tem uma ânsia de rigor factual que leva a dar a maior importância à evidência mais imediata que é a do objecto da experimentação;
- possui uma tendência vincadamente anti-apriorística e predominantemente materialista, indutivista e positivista;
- não só considera absolutamente necessária a experiência como pretende fazer dela o ponto de partida exclusivo do conhecimento.

Perante a existência de um manifesto antagonismo entre as ideias dos importantes racionalistas do século XVII (Descartes, Leibniz, Espinoza, etc.) e dos não menos importantes empiristas do século XVIII (Locke, Hume, etc), o **apriorismo** de Kant constitui um marco histórico, porque ele tentou reconciliar o que parecia irreconciliável⁶. Tentando resumir o **pensamento de Kant**, a respeito da **origem do conhecimento**, diremos que (Valadares, 1995, 1º vol., pp. 107 a 112):

- Para conhecer a Natureza, a mente humana possui conceitos puros que aplica aos dados sensíveis e apenas a estes. Estes conceitos, designados por *categorias*, não são conteúdos de conhecimento, mas apenas formas de conhecer. Só por si, esses conceitos são vazios de significado, é a experiência que lhes confere significado ao aplicá-los a conteúdos concretos.
- A Ciência é formada por juízos sintéticos e analíticos. Os primeiros são extensivos, isto é, as características ampliam o conhecimento que se tem acerca do «objecto» (exemplo: os cisnes são brancos). Os segundos não são extensivos, as características estão implícita ou explicitamente contidas no próprio «objecto» (exemplo: o homem tem um cérebro e um coração). A ciência é formada também

⁶ A atitude reconciliadora já remonta ao **intelectualismo** de Aristóteles, com o seu método indutivo-dedutivo refinado na época medieval por filósofos como Robert Grosseteste e Roger Bacon (Losee, 1998, p. 18 e 53 a 59).

por juízos *a priori* ou *a posteriori*. Porém, os princípios fundamentais da Ciência são juízos sintéticos *a priori*. Assim, se, por exemplo, Kant tivesse conhecido o princípio da conservação da energia, diria que a conservação não está implícita no conceito de energia (a energia poderia não se conservar), mas tal afirmação é apriorística, é necessária em si.

- A razão pura procura encontrar juízos cada vez mais gerais, constituindo princípios susceptíveis de abarcar conceptualmente uma multiplicidade de juízos particulares acerca de uma multiplicidade de fenómenos.
- As realizações da Ciência devem submeter-se à crítica da razão pura, a razão despida de preconceitos e liberta de influências sensoriais enganadoras.

O construtivismo, tal como o encaramos, ultrapassou a filosofia de Kant, mas compartilha com ela a ideia de que não são só os sentidos nem apenas a razão que estão na base da construção do conhecimento. Este é o produto de uma interacção complexa entre esses dois importantes ingredientes. Tal como afirmou Hessen (1987, p. 80).

até nas mais simples percepções está contido um pensamento.

E o «pai do construtivismo», nos estudos de psicogenética que efectuou, concluiu que (Piaget, 1986, p. 89)

não descobrimos as propriedades de um objecto senão acrescentando qualquer coisa à percepção - precisamente um conjunto de quadros lógico - matemáticos que engloba classificações, ordenações, funções, etc., sem os quais não seriam possíveis as leituras perceptivas.

Hoje sabemos que o espaço onde se desenrolam os fenómenos físicos está longe de ser aquele espaço absoluto newtoniano que Kant considerava uma intuição pura, e o mesmo se pode afirmar do tempo absoluto. O espaço-tempo quadrimensional da Física actual não só não é intuitivo, como surgiu de forma especulativa antes de se verificar que, afinal, era o quadro onde sucedem os fenómenos naturais. Mas continuamos a acreditar no poder da intuição criadora na construção da ciência, particularmente, como Einstein destacou, no momento em que fazemos interagir as nossas ideias com os objectos e acontecimentos para ver factos onde outros não os conseguem vislumbrar.

2.5 O construtivismo e a essência do conhecimento científico

Perante o problema da essência do conhecimento, as duas grandes antíteses históricas são o **realismo** e o **idealismo**.

O **realismo** é a posição epistemológica que privilegia em absoluto os objectos exteriores em relação às ideias que temos deles. *Ontologicamente*, considera a existência de um mundo real exterior ao ser humano e *epistemologicamente*, considera que todas ou, pelo menos, algumas das propriedades dos objectos e das características dos fenómenos são inerentes a eles, pouco ou nada tendo a ver com a mente do sujeito cognoscitivo. Na sua forma ingénua, o realismo nem sequer distingue entre o produto da percepção das coisas e elas próprias, é a posição de quem nunca reflectiu no acto de conhecer, particularmente nas suas facetas psicológica, lógica e ontológica. O realista ingénuo não tem em conta os problemas da relação sujeito-objecto. Pensa que a representação que a ciência faz de um determinado fenómeno é uma imagem perfeita, uma «cópia» autêntica, desse mesmo fenómeno.

A antítese do realismo é o **idealismo**. Privilegia em absoluto as ideias que temos do mundo exterior em relação a este. Num *sentido ontológico*, o idealismo considera que apenas são reais, verdadeiras, autênticas, essas ideias. Num *sentido epistemológico*, os idealistas consideram o sujeito cognoscitivo prioritário em relação ao objecto do conhecimento, atribuem validade ao conteúdo do pensamento mas não à sua correspondência com os objectos exteriores que o originaram, dão valor mas pouca objectividade às ideias que a mente humana vai criando a respeito do mundo.

Vimos como Kant produziu uma superação do empirismo e do racionalismo, com base em ideias *a priori* e que, por isso, é conhecida por *apriorismo*. Pois Kant também criou uma síntese superadora entre o idealismo e o realismo e a essa síntese dá-se o nome de **fenomenalismo** (Hessen, 1987, p.108).

O **fenomenalismo** é a teoria segundo a qual existe um mundo real constituído por «*coisas em si*», mas nós não conhecemos a sua essência, isto é, não conhecemos *o que* as coisas são. Conhecemos apenas *como* são, ou seja como se comportam ou revelam aos nossos sentidos. A *Ciência*, na perspectiva de Kant, é o *estudo dos «fenómenos»* (o que aparece, o que se revela e tal como se revela à nossa consciência) e não dos «*númenos*» (as coisas tal como são em si).

O fenomenalismo é um realismo no sentido em que admite a existência de um mundo exterior cognoscível do qual recolhemos as sensações que estão na base do conhecimento, mas é também um idealismo, pois considera que *ordenamos* essas sensações de acordo com formas de intuição e de entendimento *aprioristicamente* instaladas na nossa consciência, de um modo inconsciente e involuntário. Assim, nenhuma propriedade se pode considerar um atributo intrínseco de um objecto, mas o produto de uma interacção entre a mente do sujeito e o objecto.

Sintetizando o pensamento de Kant a propósito do problema em questão, podemos afirmar que (Valadares, 1995, 1º vol., p. 134):

1º - O mundo exterior autêntico ou *mundo das coisas em si* é *incognoscível*.

2º - O nosso conhecimento fica limitado ao *mundo dos fenómenos* ou mundo das coisas tal como nos aparecem e se revelam à nossa consciência.

3º - O conhecimento do mundo dos fenómenos assenta numa *elaboração do material sensível* em relação às *formas a priori* da intuição e do entendimento.

Uma outra tentativa de resolver o problema da essência do conhecimento e, ao mesmo tempo, superar o positivismo reducionista (que pretende reduzir a realidade aos factos) e o psicologismo⁷, é a **fenomenologia** do filósofo alemão **Husserl** (1859-1938). A **fenomenologia** pretende captar de um modo descritivo o sentido total dos fenómenos, isto é, das coisas tal como nos aparecem. Apela para a intuição como forma de apreender directamente o significado dos fenómenos, com base numa **correlação imediata entre o sujeito e o objecto**.

Quer a filosofia de Kant quer a de Husserl têm a virtude de colocar o centro de gravidade do conhecimento no seu devido lugar: a intersecção dos domínios do sujeito e do objecto. O construtivismo humano que defendemos corresponde, epistemologicamente, a uma visão igualmente superadora no que respeita ao problema da essência do conhecimento. Acreditamos que vamos construindo o conhecimento com base numa interacção complexa entre as **ideias prévias** que possuímos, «contaminadas» por **sentimentos, emoções e vontade**, e os fluxos de **informação** provenientes do mundo exterior. Há uma realidade ontológica exterior a nós a respeito da qual nós vamos construindo e aperfeiçoando modelos. Raciocinamos com estes modelos. «Negociamos» as nossas ideias e vamos conseguindo amplos consensos, fazendo previsões muitas delas brilhantemente confirmadas pela experiência, englobando cada vez mais conceitos num mesmo quadro conceptual coerente e amplamente compartilhado, o que confere validade e confiança no valor do conhecimento científico que possuímos. Mas os modelos da ciência, por melhores que sejam, não são mais que modelos mais ou menos fiéis da realidade. Eles traduzem, em si, uma realidade múltipla, já que a realidade de hoje não é a da amanhã, a realidade para um cientista não é exactamente

⁷ Tendência para considerar que todo o conhecimento é explicável através de leis psicológicas consideradas objectivas.

a realidade para outro. Quantas e quantas visões da realidade não se confrontaram ao longo da história da evolução das ideias científicas?

2.6 O construtivismo como um paradigma

O construtivismo que defendemos sustenta que **há analogias entre o processo individual de construção do conhecimento pelo ser humano e o processo colectivo de construção pela comunidade científica**, tal como afirmámos atrás.

Concordamos com Anderson (1992, p. 1039) que

ainda temos uma compreensão limitada do modo como as mais altas funções cognitivas estão relacionadas com a estrutura e funcionamento do cérebro.

Porém, alguns dos princípios que já é possível produzir acerca dos mecanismos de funcionamento desse centro intelectual, mais ou menos solidamente estabelecidos, apontam no sentido de uma **clara intervenção idiossincrásica (por meio dos conceitos prévios, sentimentos, emoções e vontade) do ser humano no processo mental do conhecimento**, o que constitui uma das teses fundamentais do construtivismo humano estabelecido por via essencialmente psicológica.

Segundo o *construtivismo humano* que defendemos, baseado nos trabalhos de Novak e Gowin (Novak, 1993, Mintzes & Wandersee, 1998, pp. 46 a 56), o ser humano vai construindo e reestruturando progressivamente, num processo dialéctico, os seus modelos mentais acerca do mundo que o rodeia. Esta construção ocorre através de uma actividade permanente de relação - confrontação de toda a informação recolhida da sua experiência (de manuseamento dos objectos) e da linguagem (inerente à sua interacção social) com as ideias prévias «contaminadas» que a mente já possui, com fluxos de informação que envolvem a memória. Não sustenta a hipótese kantiana das condições *a priori*, transcendentais. A partir do momento em que no recém-nascido surgem as primeiras estruturas do pensamento (por um processo complexo e porventura mal conhecido), o sujeito vai enriquecendo essas estruturas com base numa síntese entre as suas representações do mundo e as novas vivências, as novas experiências por que vai passando – modificação da estrutura cognitiva por enriquecimento conceptual. A mente humana não é como uma *caixa negra* em que é possível associar a mesma resposta ao mesmo estímulo. Ou seja: perante os mesmos acontecimentos, os factos revelam-se de modo diferente de mente para mente e as interpretações dos factos não são absolutamente coincidentes. O construtivismo considera que o tratamento da informação proveniente do mundo exterior e, conseqüentemente, a resposta de cada indivíduo aos estímulos que dele provêm, variam de pessoa para pessoa, desempenhando um papel importante componentes afectivas até á pouco tempo desprezadas.

O conhecimento físico não pode, pois, considerar-se empiricamente puro, desligado de qualquer organização mental do sujeito, **nem** pode ser encarado como **racionalmente puro**, isto é, como uma actividade do sujeito completamente desgarrada do mundo exterior. Também não pode ser visto numa perspectiva comportamentalista do tipo estímulo-resposta, já que a actividade e a idiossincrasia de cada sujeito é preponderante.

O conhecimento do mundo físico é uma construção dialéctica. Esta envolve a ideia e a experiência, o pensamento e a acção numa interacção complexa entre o sujeito e o objecto. O pensamento científico é activo e a actividade científica é reflexiva.

3. O que é isso do método científico?

O paradigma construtivista que definimos leva-nos a considerar a *aprendizagem* de cada aluno como uma reorganização activa de uma rede de significados pré-existente. A sua natureza é pessoal e idiossincrásica, ao contrário do que sucede com o conhecimento que é público e partilhado (Novak e Gowin, 1996). O mesmo paradigma admite que o factor mais importante que influencia a aprendizagem de um aluno é a sua estrutura cognitiva anterior a essa aprendizagem (princípio de Ausubel).

O pensamento «contaminado» do aluno, por um lado, e a acção ou actividade em que se envolve, por outro, interaccionam de modo complexo para alterar o seu significado da experiência de vida, os seus modelos acerca do mundo, ou seja o seu conhecimento.

O construtivismo que defendemos leva-nos a admitir a inexistência de um método de construção da ciência – o tão falado método científico, seja ele de inspiração empirista ou racionalista, conforme procuramos demonstrar a seguir.

Simulando um modelo de método científico empirista...

1º - *Observação*: aplicar atentamente os sentidos, fazer as medições com todo o cuidado para recolher dados científicos o mais exactamente possível.

2º - *Hipótese*: fazer uma suposição acerca da lei que explica o fenómeno.

3º - *Experimentação*: recriar o fenómeno no laboratório, usando os aparelhos experimentais e as regras de Francis Bacon, preenchendo uma «tábua de presenças», outra «de ausências» e «outra de graus»⁸ ou, querendo ser mais actual, a metodologia de Stuart Mill, um refinamento da de Bacon ou, querendo ser ainda mais moderno, recorrendo às actuais tabelas de dupla ou tripla entrada.

4º - *Inclução*: generalizar as regularidades encontradas com as tabelas de Bacon ou Stuart Mill para todos os fenómenos análogos ao fenómeno em causa.

5º - Etc., etc.

Crítica

No ponto 1 há que aplicar atentamente os sentidos. Para observar o quê? Ao acaso? Estamos à espera que a Natureza se encarregue de nos dar de bandeja os dados de que nós necessitamos? Falta uma reflexão profunda para sabermos o que vamos observar e como vamos observar. Falta um passo 0 chamado reflexão (uso da razão).

Passemos ao ponto três. Como usar os aparelhos sem ter por trás um conhecimento teórico acerca do seu funcionamento, da teoria dos erros cometidos, etc.?

Simulação de um modelo de método científico racionalista...

1º- *Axiomas*: formulam-se um, dois ou três princípios com carácter axiomático, o mínimo necessário para se construir a teoria do fenómeno.

2º- *Dedução*: por meio do raciocínio hipotético-dedutivo, com todo o rigor lógico proporcionado pela Matemática, desenvolvemos uma teoria baseada nos axiomas.

3º- *Leis secundárias*: com base na teoria deduzimos racionalmente leis válidas para o fenómeno.

4º - Etc., etc.

⁸ Para cada propriedade, a tábua de presenças regista os casos em que ela aparece, a de ausência mostra os casos em que não aparece e a de graus traduz os casos em que a propriedade revela variação de grau.

Crítica

No ponto um são formulados princípios básicos. Mas porquê esses e não outros? Com princípios diferentes, podemos chegar a conclusões semelhantes acerca dos mesmos fenómenos. Veja-se os princípios da física newtoniana, completamente diferentes dos da física einsteiniana e chegando a previsões semelhantes para os fenómenos de movimento a baixas velocidades.

O que nos garante que esses princípios são os correctos e não outros? Não temos qualquer garantia, nem o indício de quais são os correctos. Esse indício é fornecido pela experiência. Portanto, está escondido um ponto 0, que é: experiências que indiciam os princípios adoptados.

4. O Vê de Gowin ao serviço do conhecimento e do metaconhecimento

Haverá algum instrumento que se enquadre perfeitamente na visão construtivista que tentámos definir anteriormente e que contribua de modo decisivo para facilitar a aprendizagem significativa da ciência? A reflexão e a experiência mostraram-nos que esse instrumento existe e chama-se Vê epistemológico, Vê heurístico ou Vê de Gowin. Orientado por ele e pelo professor, o aluno é envolvido numa teia construtivista em que concepções e metodologias, reflexão e acção, interagem dialecticamente. Com efeito, ao basear-se nesse instrumento, o aluno é «obrigado» a:

- ter presente a todo o momento o objecto e o problema em estudo, não trabalhando «às cegas»;
- a reflectir sobre os conceitos e relações entre conceitos (teorias, princípios e leis) necessários para a pesquisa e a enriquecer esse quadro conceptual com base no qual vai pesquisar os objectos/acontecimentos que servem de base ao seu estudo;
- a utilizar esse quadro conceptual para atribuir significado aos registos efectuados;
- a utilizar as teorias para reorganizar e transformar os dados em conclusões;
- a interpretar as conclusões com base nas teorias;
- a enriquecer os seus conceitos e a aprimorar as suas teorias com base nas observações e conclusões;
- a formular juízos cognitivos e de valor acerca do trabalho efectuado com base nas teorias,
- etc...

O Vê é um instrumento heurístico que foi inventado por Gowin em 1977 para ajudar os professores e alunos a entender a estrutura do conhecimento e o seu processo de construção, em particular na actividade experimental em ciências. (Novak e Gowin, 1996, p. 71)- ver fig 1.

Figura 1 – O Vê epistemológico (*In Novas estratégias de ensino e aprendizagem*, de Marco Moreira e Bernardo Buchweitz, Plátano Edições Técnicas, p. 61)

Ele foi um desenvolvimento do **método das 5 perguntas** de Gowin, destinado a «desempacotar» o conhecimento apresentado, por exemplo, num artigo científico ou num capítulo de um livro. Essas perguntas são (Gowin, 1990, p. 88):

- 1ª - Qual é a questão determinante do trabalho?
- 2ª - Quais são os conceitos-chave?
- 3ª - Quais são os métodos que foram utilizados para responder à questão-chave?
- 4ª - Quais são os principais juízos cognitivos no trabalho?
- 5ª - Que juízos de valor foram feitos no trabalho?

Trata-se, sem dúvida, de questões importantes que, sabêmo-lo por experiência, ajudam a tornar claro o conteúdo de um artigo por vezes obscuro.

A figura 2 mostra-nos um exemplo de um Vê resultante de um trabalho experimental em Ciências da Natureza.

Figura 2 - Vê referente a uma experiência de Biologia (*In Aprender a Aprender* (1984), de Joseph Novak e D. Bob Gowin, Plátano Edições Técnicas, p. 131)

Quando os alunos utilizam o Vê, eles tomam consciência de que não há nada nos registos dos acontecimentos ou objectos com que trabalham que indique de modo imediato o seu significado. Este terá de ser construído por cada aluno à medida que for fazendo interagir as suas ideias traduzidas na parte conceptual do Vê com a informação proveniente dos objectos. O Vê promove a análise do processo de aprendizagem que é, no fundo, um processo de conhecer. Obriga os alunos a debruçarem-se sobre as suas próprias ideias prévias, explicitando-as o melhor possível para eles próprios e para o professor, pois consciencializa-os para a importância que elas têm na construção das novas ideias. Para além disso, desenvolve a criatividade, no modo como se extraem os dados relevantes e se lhes atribui valor, no modo como se transformam os factos em juízos cognitivos, no modo como se formulam juízos de valor, etc.

Na disciplina de Didáctica da Física do Mestrado em Ensino das Ciências da Universidade Aberta, os 3 mestrandos da área de especialização em ensino da Física realizaram, cada um deles, um trabalho laboratorial, recorrendo intencionalmente ao Vê de Gowin, que não conheciam, e que lhes tinha sido previamente apresentado, integrado num módulo sobre

Aprendizagem Significativa. Todos eles são professores de Física e Química com vários anos de experiência de ensino. Com a devida vénia, transcrevemos, para terminar, depoimentos dos referidos mestrandos nos relatórios sobre os trabalhos que desenvolveram.

Depoimento de Carlos Faria:

Foi extremamente gratificante executar este trabalho, e fiquei convicto de que estas novas estratégias, quando sistematicamente aplicadas, são uma excelente via para a realização de tarefa de desenvolvimento (no sentido de Erickson). Neste sentido, o aluno integra a teoria na prática, planifica antecipadamente todo o processo e gere-o com segurança e profundidade. Certamente que a motivação, autonomia, sentido de responsabilidade e rendimento do aluno ganharão muito com a vivência deste processo.

Depoimento de Maria Goreti:

Após elaborar este trabalho de investigação com suporte experimental e teórico, pode-se concluir que o mesmo permite comprovar a dialéctica entre a teoria e a prática. Do mesmo modo se pode concluir que não existe predomínio de uma componente sobre a outra, mas que ambas se entrelaçam, o que é característico dessa dialéctica.

Do ponto de vista do aluno há sempre oportunidade de, posteriormente á investigação, promover com colegas e professores uma discussão do trabalho que pode ser totalmente orientada com base na análise do Vê de Gowin e no mapa conceptual que se usou durante o trabalho.

Depoimento de Gabriel Frade:

A construção de diagramas em Vê pode, de facto, ajudar os estudantes a perceber o significado do trabalho de laboratório. A utilização do Vê ajuda os alunos a identificar a interacção existente entre o que já conhecem e os novos conhecimentos que pretendem compreender ou produzir. (...) Utilizando o Vê, os alunos são constantemente convidados a interrogar-se porque é que estão a observar determinados acontecimentos, porque é que se registam uns dados e não outros, porque é que se procede a certo tipo de transformações e se as conclusões a que chegam têm ou não algum valor.

Para quê mais palavras? Estas experiências vividas valem mais do que muitos discursos...

Referências Bibliográficas:

- ANDERSON, O. (1992). Some Interrelationships between Constructivist Models of Learning and Current Neurobiological Theory, with Implications for Science Education. *Journal of Research in Science Teaching*, pp. 1037-1058.
- DRIVER R. (1988). *The Pupil as Scientist*. London: open University Press.
- GALSERSFELD, E. & VON (1978). Radical constructivism and Piaget's concept of knowledge. MURRAY, F.B. (Ed) *The Impact of Piagetian Theory*. Baltimore: University Park Press.
- GALSERSFELD, E. VON (1996). *Construtivismo Radical - uma forma de conhecer e aprender*. Coleção Epigénese e desenvolvimento. Lisboa: Instituto Piaget.
- GALSERSFELD, E. VON (1998). *Construtivismo Reconstructed: A reply to Schuting*. In *Constructivism in Science Education – a Philosophical Examination*. Ed. Michael Matthews. Dordrecht. Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
- GOWIN D. B. (1990). *Educating*. Ithaca: Cornell University Press.
- HESSEN, J. (1987). *Teoria do Conhecimento*. Coimbra: Arménio Amado Edit.
- LOSEE, J. (1998). *Introdução Histórica à Filosofia da Ciência*. Lisboa: Ed. Terramar.
- MATTHEWS M. (1998). *Constructivism in Science Education – a Philosophical Examination*. Dordrecht. Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
- MINTZES, J. & WANDERSEE, J. (1998). *Reform and Innovation in Science Teaching: A Human Constructivist View*. MINTZES, WANDERSEE E NOVAK (Ed) *Teaching Science for Understanding*. San Diego, London, Boston: Academic Press
- MOREIRA, M. & BUCHWEITZ, B. (1993). *Novas Estratégias de ensino e aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas . Coleção Aula Prática.
- Novak, J. (1993) *Human Constructivism: a unification of psychological and epistemological phenomena in meaning making*. *International Journal of Personal Construct Psychology*, 6. 167-193
- NOVAK, J. D. & GOWIN D. B. (1996). *Aprender a aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas. Coleção Plátano Universitária.
- PIAGET, J. & GARCIA, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- SCHWAB, J. (1964). *Problems, Topics and Issues*. In S. Elam, *Education and the Structure of Knowledge*. Chicago, IL: Rand McNally.
- TOULMIN, S. (1972). *Human Understanding*, Vol. 1: *The collective Use and Evolution of Concepts*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- TROWBRIDGE, J. & WANDERSEE, J. (1998). *Theory-Driven Organizers* In Mintzes, J. et al., *Teaching Science for Understanding – a Human Constructivist View*. San Diego: Academic Press.
- VALADARES, J. (1995). *Concepções Alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, Vol.s 1 e 2. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade Aberta.
- WEINBERG, S. (1996). *Sonhos de uma Teoria Final*. Lisboa: Gradiva.

Escola Superior de Educação
Universidade do Algarve

Educação em Ciências

Atas do VII Encontro Nacional

28, 29 e 30 de Outubro de 1999